

PARALLELLIK PARADIGMASI ASOSIDA TIBBIY TASVIRLARGA RAQAMLI ISHLOV BERISHNING PARALLEL ALGORITMI

Mallayev Oybek Usmankulovich

t.f.f.d.(PhD), dotsent

Perfect University, U va IF kafedrası mudiri

Annotatsiya: Maqola kompyuterning kata hajimli hisoblash jarayonlarini parallellashtirish paradigmasi asosida kata hajmdagi tibbiyot signallariga raqamli ishlov berishning parallel algoritmi ishlab chiqishga bag'ishlangan. Maqolada kompyuterning hisoblash jarayonlarini tezlashtirish usullari va texnologiyalari hamda ular yordamida kata hajmdagi hisoblash jarayonlarini tezlashtirishning yangicha yondoshuvi taklif qilingan. Ushbi yondoshuvni ishlab chiqishda **TensorFlow** va **Spark** texnologiyasidan foydalanildi. Taklif qilinayotgan parallel algoritmgaga kiruvchi signal sifatida DICOM formatidagi tibbiy tasvirlarni tanlandi. Parallel algoritmnining tezlashtirish koeffitsienti turli hajimli tibbiyot signallari uchun solishtirma natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: DICOM, TensorFlow, Spark, Parallellik paradigmasi, SliceThickness, PixelSpacing. Parallel algoritmi, parallel hisoblash jarayoni.

KIRISH

IBM tahlilchilarining tadqiqotlariga ko'ra, tibbiy tasvirlar tibbiy ma'lumotlarning 90 foizini tashkil qilmoqda, bu sog'liqni saqlash sohasidagi eng katta ma'lumot manbaini tashkil qilmoqda. Shifoxonalarning tez yordam xonalarida radiologlar har kuni minglab tasvirlar bilan ishlashini inobatga olinsa, bu ma'lumotlar miqdorini juda katta raqamga aylantiradi, ularning aksariyati to'g'ri tahlil qilinmaydi. Sog'liqni saqlashda tibbiy jarayonlarning keng jabhalari tufayli, hattoki ma'lumot o'lchamlarini qisqartirgandan keyin ham 10 000 dan ortiq yoki undan ortiq xususiyatlarga ega ma'lumotlar to'plamini yaratish odatiy jarayon emas[1]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki,

katta hajmdagi ma'lumotlarga raqamli ishlov berishning parallel algoritmlarini yaratish matematik modelning ishlashini sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligi aniqlandi. Lekin, ko'plab parametrlarga ega neyron tarmoqni o'qitish va unga sarflanayotgan vaqt muammosini halu hanuz takomillashtirib borilmoqda. Nimagaki, soat sayin tibbiy tasvirlar soni oshib bormoqda.

ASOSIY QISM

Ushbu maqolada kata hajimdagi tibbiy tasvirlarni raqamli ishlashga kunlar yoki haftalarni kutmasdan hisoblash jarayonlarini parallellashtirish bilan erishish mumkinligini muhokama qilinadi. Katta hajimdagi tibbiy tasvirlar saqlanadiga DICOM formatidan foydalanish muammolari tahlil qilingan.

1- rasm. O'qitish jarayonini taqsimlash

TensorFlow yordamida chuqur o'rganishni hisoblash jarayonlarini yaxshilash uchun **Spark** va mashina klasteridan foydalanish mumkin.

Neyron tarmog'ini o'qitish uchun eng yaxshi giperparametrlar to'plamini topish uchun Spark-dan foydalanish tavsiya etiladi, natijada modelni o'qitish vaqti 10 baravar va xatolar 34 foizga qisqaradi. Katta hajmdagi ma'lumotlar asosida o'rgatilgan neyron tarmoq modelini qo'llash va gradient tushishini parallellashtirish uchun **Spark**-dan foydalaniladi [4].

Apache Spark - bu klasterda kata hajimdagi hisoblashlarni oddiy va deklarativ taqsimlash uchun maxsus dasturiy vosita hisoblanadi. Bu barcha sohalarda keng qo'llanilib borilmoqda. Tensorflow alohida hisoblash jarayonlari o'rtasidagi hisoblash bog'liqliklarini ifodalash uchun tizimning parallel oqimlaridan foydalanadi [2]. Spark klasterlari bilan taqsimlangan Tensorflow turli hisoblash jarayonlarini turli serverlarda taqsimlangan kompyuterlar yordamida amalga oshirish imkonini beradi [3].

2- rasm. Persepron hisoblash jarayonini parallellik paradigma modeli asosida taqsimlanishi

Parallellik paradigmasi modelida bitta model bir nechta mashinalarga taqsimlanadi. Neyron tarmoqni bir nechta hisoblash mashinalariga taqsimlashning afzalligi modelning tuzilishiga bog'liq [5]. Parametrlarga ega modellar odatda ko'proq protsessor yadrolari va xotiraga kiradi, shuning uchun parametrlari ko'p modelni parallellashtirish hisoblash jarayonlarini sezilarli darajada oshiradi va unga sarflangan vaqtini qisqartiradi.

3- rasm. Ma'lumotlar darajasidagi parallellashtirishning ishlash sxemasi

Ma'lumotlar darajasidagi parallellashtirish - bu parametrlarni optimallashtirishning tubdan farq qiladigan metodologiyasi. Umumiy g'oya n ta ma'lumotlar to'plamining m xil segmentlarini (bo'limlarini) hisoblash jarayonlarini parallellashtirish asosida markaziy modelni optimallashtirish hamda o'qitish vaqtini qisqartirishdir. Bu oson vazifa emas, chunki gradient tushishi tabiatan ketma-ket algoritm bo'lib, har bir ma'lumot nuqtasi minimum qadamlar bilan qayta ishlanishi kerak.

Joriy tibbiyot tizimlarida tibbiy tasvirlarni saqlash va almashish uchun Digital Imaging and Communications (DICOM) standarti ishlab chiqilgan. Ushbu standartning birinchi versiyasi 1985 yilda ishlab chiqarilgan. Hozirgi kungacha u takomillashtirildi. Ushbu standart fayl formati va aloqa protokolidan foydalanadi.

Fayl formati - bemorlarning barcha tibbiy tasvirlari DICOM fayl formatida saqlanadi. Bunda bemor haqida PHI (Himoyalangan salomatlik ma'lumotlari) mavjud, masalan: ismi, jinsi, yoshi, shuningdek, tasvirga oid boshqa ma'lumotlar, masalan, tasvirni olish uchun ishlatiladigan asbob-uskunalar va ba'zi tibbiy muolajalar to'plami. Tibbiy tasvirlarni oluvchi uskunalar DICOM formatidagi fayllar yaratadi. Shifokorlar DICOM ko'rish vositalaridan, DICOM tasvirlarini tahlil qilishg, tasvirlardagi natijalarni o'qish va tashxis qo'yishi mumkin bo'lgan kompyuter dasturlari ilovalaridan foydalanadi.

Aloqa protokoli - DICOM aloqa protokoli arxivlangan tasvir natijalarini qidirish va tasvir natijalarini ish stantsiyasiga jamlash va ko'rish uchun hamda tiklash uchun ishlatiladi. Kasalxona tarmog'iga ulangan barcha tibbiy tasvirlash ilovalari ma'lumot almashish uchun DICOM protokolidan foydalanadi, asosan DICOM tasvirlari, shuningdek, bemor va protsedura ma'lumotlari. Bundan tashqari, davolashni nazorat qilish va tartiblarni rejalashtirish, hisobot holati va ish yukini shifokorlar va tasvirlash qurilmalari o'rtasida taqsimlash uchun foydalaniladigan yanada rivojlangan tarmoq buyruqlari mavjud.

Kompyuter tomografiyasi uchun o'lchov birligi radiozichlik o'lchovi bo'lgan Xounsfield birligi (HU) dir. Buni aniq o'lchash uchun KT skanerlari moslashtirilgan.

4- rasm. Tibbiy tasvirlarni kompyuterga o'qitish jarayonini parallellashtirish algoritmi

Har bir pikselga raqamli qiymat (RT raqami) beriladi, bu tegishli vokseldagi barcha zaiflashuv qiymatlarining o'rtacha qiymatidir. Bu raqam suvning zaiflashuv qiymati bilan taqqoslanadi va ser Godfrey Xounsfield nomidan Hounsfield Units (HU) deb nomlangan ixtiyoriy birliklar shkalasida ko'rsatiladi. Bu shkala suvning zaiflashuv qiymatini (HU) nolga tenglashtiradi. CT raqami diapazoni 2000 HU teng, garchi ba'zi zamonaviy skanerlar 4000 gacha bo'lgan kattaroq HU diapazoniga ega bo'lsa-da. Har bir raqam spektrning har ikki uchida +1000 (oq) va -1000 (qora) bilan kul rang soyasini ifodalaydi.

DICOM tasvirini tahlil qilish uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan yaxshi Python paketi bu – Pydicom dir.

DICOM tasvirlari kompyuterga o'qitish jarayonida uning bir nechta atributlarini ham o'qitishga to'g'ri keladi. Bu esa voksel tipiga tegishli tasvirlarni kompyuterga o'qitishga sarflangan vaqtni oshishiga olib keladi. Maslan, Pixel Data bilan bir qatorda metama'lumotlar, atributlar to'plamining PixelSpacing, SliceThickness, Shape va PixelAspectRatio kabi tasvir bilan bog'liq bo'lgan maxsus atributlarning ba'zi asoslarini aniqlashni ko'rsatish mumkin. Bunda uchta tekislikni (mos ravishda aksenel, koronal va sagittal) o'z ichiga olgan 3 ta voksel tasvir hosil qilinadi. 1- rasmda voksel tasvirlarga raqamli ishlov berishning parallel algoritmi keltirilgan.

Ikki atribut: SliceThickness va PixelSpacingning atributi va ulardagi o'zgarishlar bemordagi kasallik turlariga qarab tanlanadi. Bazi kasalliklarda SliceThickness atributlari o'zgarishsiz bo'ladi. Bazilarida PixelSpacingni atributlari o'zgarishsiz bo'ladi [6]. Demak bemorda uchragan kasallik belgilariga qarab, bu atributlar avtomatik tanlanishi kerak. Buning uchun kasallik turlari va ularning belgilari aniqlangan va klassifikatsiyalangan dataset bo'lishi kerak. Natijada tibbiy tasvirni kasallik turi va uning belgilariga qarab kompyuterga o'qitish hisoblash jarayoni 2 barobarga tezlashadi.

Misol tariqasida doimiy bosh og'ri bilan murojaat qilgan bemor bosh miyasining anonym DICOM tasviri tahlil qilindi. Bosh miya bilan bog'liq kasalliklarning 95%

undagi o'smalar bilan bog'liqligi tibbiyotda aniqlanganligi uchun. Bosh miya o'smalari klassifikatsiya qilindi.

Klassifikatsiyaga ko'ra birlamchi serebral o'smalarga neyroektodermal o'smalar: astrositar o'smalar (astrocitoma, astroblastoma), oligodendrogialin o'smalari (oligodendroglioma, oligoastroglioma), ependimar o'smalar (epindimoma, xorionodik papilloma), epifiz o'smalari (pinesitoma, pineoblastoma), nayronal o'smalar (ganglioneuroblastoma, gangliositoma), embrional va noaniq o'smalar (medulloblastoma, spongioblastoma, glioblastoma). Bundan tashqari gipofiz bezining o'smalari (adenoma), nerv tolalari o'smalari (neyrofibroma, nevrinoma), miya pardalari o'smalari (meningioma, ksantomatoz o'sma, melanotik o'sma), miya limfa tugunlari o'smalari ham farqlanadi.

Metastatik o'smalar 10-30 % hollarda aniqlanadi. Erkaklarda ikkilamchi metastazlar natijasida bosh miyada paydo bo'ladigan o'smalardan, o'pka, kolorektal, buyrak o'smalaridan tarqalgani uchrasa, ayollarda esa – ko'krak bezi saratoni, melanoma, kolorektal o'smalar metastazi oqibatida miya o'smalari uchraydi. 85 % ga yaqin metastaz oqibatida kelib chiqqan o'smalar miya ichida paydo bo'ladi. Kalla suyagi chuqurchasida ko'pincha bachadon tanasidan tarqalgan o'smalar, prostata bezi o'smalari va oshqozon ichak tizimi yomon sifatli o'smalari metastazi natijasida paydo bo'ladi.

Bundan kelib chiqadiki, 4- rasmda keltirilgan "tibbiy tasvirlarni kompyuterga o'qitish jarayonini parallellashtirish algoritmi" dagi **k_tur** massivga yuqorida keltirilgan bosh miya o'smalarini klassifikatsiyasi, tartiblangan holda (PixelSpacing parametri keraklari massivning 0 dan 7 gacha bo'lgan elementlariga, SliceThickness parametri keraklari massivning 8 dan 18 gacha bo'lgan elementlariga) joylashtirildi. 4-rasmda keltirilgan algoritm ishlash usuli quyidagicha:

- bemor o'zida uchragan belgilarni kiritadi;
- ushbu belgilar Belgi nomli massivga o'zlashtiriladi;
- kasallik turini **k_tur**=18 ga teglashtiriladi. Bu tibbiyotda aniqlangan;

- 18 qadamdan iborat sikl ishga tushadi;
- Siklning 0 dan 7 gachasida bemordagi belgilar asosida bosh miya tasvirining **Pixel_S** kattaligi aniqlanmoqda;
- Siklning 8 dan 18 gachasida bemordagi belgilar asosida bosh miya tasvirining **Slice_T** kattaligi aniqlanmoqda;

NATIJALAR TAHLILI

Shu kungacha mavjud bo'lgan algoritmlarda bemorning belgilari asosida neyron tarmoq jarayoni o'qitilmagan. Buni aksi avval o'qitib olingan juda kata hajmdagi ma'lumotlarga nisbatan belgilar parameter sifatida kiritilgan. Taklif qilinayotgan algoritmda bemorda uchragan kasallik belgilari va avvaldan klassifikatsiya qilingan kasallik turi bo'yicha neyron tarmoq jarayoni o'qitilmoqda. Mavjud algoritmlar bosh miya tyasviri uchun zarur bo'lmagan parametrlarni ham aniqlashga kata vaqt sarflaganini ko'rishimiz mumkin. Mavjud va taklif qilinayotgan algoritmning solishtirma natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan:

1- jadval. 4 yadroli protsessorda tibbiy tasvirlarni o'qitishga sarflangan vaqtlar tahlili

№	Data Set DICOM fayllar soni	Hisoblashga sarflangan vaqt		Tezlashtirish koeffitsienti
		Mavjud algoritm (minut)	Taklif qilingan algoritm (minut)	
1	1 (150 kb)	1.58	0.89	1.77
2	5 (689 kb)	3.5	1.75	2
3	10 (1420 kb)	5.9	2.8	2.11
4	20 (3256 kb)	9.1	4.01	2.26
5	50 (7.892 kb)	20.3	7.01	2.89

1- jadvalni tahlil qiladigan bo'lsak, 4 yadroli protsessorda 1 ta DICOM faylini o'qish uchun mavjud algoritm 1.58 minut, taklif qilingan algoritm esa 0.89 minut sarflandi. Tezlashtirish koeffitsienti 1.77 ni tashkil etgan. 5 ta Dicom fayli uchun esa mavjud algoritm 3.5 minut, taklif qilingan algoritm esa 1.75 minut sarflandi.

Tezlashtirish koeffitsienti 2 ni tashkil etgan. Jadvaldan shuni ko‘rishimiz mumkinki, DICOM fayllar soni ko‘paygan sari tezlashtirish koeffitsienti ham oshayotgan. Bu tadqiqot 4 yadroli protsessorlarda amalga oshirilgan agar 8 va undan yuqori yadoli protsessorlarda amalga oshirilsa, tibbiy tasvirlarni o‘qishga sarflangan vaqtlar yanada qisqaradi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, DICOM fayllarini o‘qish uchun ImageIO paketi eng qulay instrumental vositalar hisoblanadi. DICOM faylida Pixel Data bilan bir qatorda metama’lumotlar, atributlar to‘plami yordamida tibbiy tasvirlar uchun tibbiy tahlillar o‘tkazish mumkinligi aniqlandi. PixelSpacing, SliceThickness, Shape va PixelAspectRatio kabi tasvir bilan bog‘liq bo‘lgan maxsus atributlari yordamida taklif qilingan algoritm asosida markaziy protsessorida tibbiy tasvirlarni o‘qishga sarflangan vaqtlarni qisqatirishga erishildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. C. Rossant, IPython Interactive Computing and Visualization Cookbook, (2018), Mastering widgets in the Jupyter Notebook.
2. Sh.A. Umarov – Tasvirlarga raqamli ishlov berish (ma’ruza matni), Farg‘ona 2015.
3. Rafael C., Gonsales, Richard E. Woods – Цифровая обработка изображений (издание3-е)ю Москва: Техносфера, 2012.
4. Kolpashchikov D.Y., Laptev N.V., Manakov R.A., Danilov V.V., Gerget O.M., Meshcheryakov R.V. Motion Planning Algorithm for continuum Robots Bending over Obstacles // III International Conference on Control in Technical Systems. Saint Petersburg, Russia: IEEE, 2019. P. 269–272.
5. O. Mallaev, B. Azimov, Kuchkarov M., Ahmedova K. Algorithm for Digital Processing of Seismic Signals in Distributed Systems. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes

in Bioinformatics) this link is disabled, 2023, 13741 LNCS, 586–593.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-27199-1_60

6. H. Zaynidinov, O. Mallayev. Parallel Algorithm for Calculating the Learning Processes of an Artificial Neural Network. AIP Conference Proceedings this link is disabled, 2022, 2647, 050006. <https://doi.org/10.1063/5.0104178>